

ISSN (o): 3030-3362

N^o 10(19)

27.10.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

ЕКССУДАТИВ ПЛЕВРИТДА ДРЕНАЖЛАШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Keldiyorov Botir Shokir o'g'li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi assistenti

Annotatsiya: Ekssudativ plevrit, o'pka qobig'i bo'shlig'ida suyuqlik to'planishi bilan tavsiflanadigan holat bo'lib, nafas olish qiyinliklari va og'riqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu maqolada ekssudativ plevritda drenajlashning afzalliklarini o'rganishga bag'ishlangan. Drenajlash, plevral bo'shliqda to'plangan suyuqlikni chiqarish va nafas olish funksiyalarini tiklashda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: Ekssudativ plevrit, drenajlash, empyema, drenaj, purulent plevrit, gipoksiya, perkussiya.

ADVANTAGES OF DRAINAGE IN EXUDATIVE PLEURISY

Keldiyorov Botir Shokir o'g'li

Assistant of tashkent medical academy

Abstract: Exudative pleurisy is a condition characterized by the accumulation of fluid in the pleural cavity, which can cause difficulty breathing and pain. This article is devoted to studying the benefits of drainage in exudative pleurisy. Drainage plays an important role in removing fluid accumulated in the pleural cavity and restoring respiratory function.

Keywords: Exudative pleurisy, drainage, empyema, drainage, purulent pleurisy, hypoxia, percussion.

Kirish. Ekssudativ plevrit — bu plevral bo'shliqda suyuqlik to'planishi bilan kechadigan yallig'lanish jarayoni bo'lib, bu odatda o'pka va plevra o'rtasidagi yallig'lanishni keltirib chiqaradi.

Ekssudativ plevrit bilan og'igan kasallar nafas olish vaqtida og'iq turishi, quruq hamda og'riqqa sabab bo'ladigan yo'tal, isitma, darmon qurishidan noliydi. Kasallik ko'pincha et uvushishi va haroratning yuqori ko'tarilishi bilan birdan boshlanadi. Harorat 2—3 hafta yuqori bo'lib turishi mumkin. Plevra bo'shlig'idagi suyuqlik miqdori ortib borgan sayin og'riq bosiladi, bansirash esa kuchayadi. Shu bilan bir vaqtda darmon qurishi va umumiy holsizlik ortib boradi. Bemor ko'zdan kechirilganda terisi oqargan bo'lib ko'rinadi. Kasalning holati majburiy bo'lishi mumkin. Ekssudativ plevrit endigina avj olib kelayotgan paytda

bemor, asosan, sog‘lom tomonini bosib yotadi, ekssudat paydo bo‘lganidan keyin esa kasal tomoni bilan yotishni afzal ko‘radi, chunki bunda nafas vaqtida og‘riq kamayadi. Bemorning majburan omirib olganligi ko‘ks oralig‘ining surilib qolganini yoki perikarda ekssudat borligini ko‘rsatadigan alomat bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Nafas tezlashgan bo‘lib, ko‘pincha og‘riq bilan o‘tadigan quruq yo‘tal tufayli uzilib turadi. Ekssudat to‘planib qolgan joyda ovoz tebranishi xiyla susayadi. Ekssudativ plevritda juda muhim alomat yurakning sog‘lom tomonga surilib qolishidir. Bunda yirik tomirlarning bosilishi va surilib qolishi tobora zo‘rayib boradigan gipoksiya, sianoz, qattiq hansirash, bo‘yinturuq venalarining tepib turishi bilan birga davom etishi mumkin. Perkussiya qilib ko‘rilganda, plevra bo‘shlig‘idagi suyuqlik miqdorining tez ko‘payib borishi perkutor tovushning sezilarli darajada kalta tortib qolishiga sabab bo‘ladi, shu bilan birga, suyuqlikning ustki chegarasi rentgenologik tekshirishda yaxshi kominib turadigan qiyshiq chiziqni hosil qiladi

Ekssudativ plevritning davolanishi uchun ko‘pincha drenajlash usuli qo‘llaniladi, ya‘ni plevral bo‘shliqda to‘plangan suyuqlikni chiqarish maqsadida maxsus asboblarda yordamida drenaj joylashtiriladi.

Drenajlashning afzalliklari quyidagi asosiy jihatlarni o‘z ichiga oladi:

Suyuqlikni olib tashlash va bemorning nafas olishini osonlashtirish.

Drenajlashning asosiy vazifasi plevral bo‘shliqda to‘plangan suyuqlikni chiqarishdir. Bu suyuqlik o‘pka va plevra o‘rtasida bosimni oshirib, o‘pka kengayishiga to‘sqinlik qiladi, natijada bemorda nafas olish qiyinlashadi. Suyuqlikni olib tashlash orqali o‘pka kengayadi va bemorning nafas olish jarayoni osonlashadi, kislorod olish yaxshilanadi.

Plevritda yallig‘lanish bo‘ladi, va bu yallig‘lanish suyuqlik to‘planishiga sabab bo‘ladi. Drenaj orqali suyuqlikni olib tashlash yallig‘lanishning kamayishiga yordam beradi. Bunda yallig‘lanish jarayoni tezroq pasayadi, va bemor tezroq tuzaladi.

Agar suyuqlik to‘planishi uzoq vaqt davom etsa, bu infeksiya yoki empiema (purulent plevrit) rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Drenajlash suyuqlikni chiqarish va uning infeksiya rivojlanishining oldini olishga yordam beradi. Shuningdek, bu usul to‘plangan suyuqlikning fibrozlashishiga olib kelishining oldini olishga yordam beradi.

Drenajlash suyuqlikni olib tashlash bilan bemorning umumiy holatini tezda yaxshilaydi. To‘plangan suyuqlikni chiqarish orqali bemor tezda o‘zini yaxshi his qiladi, nafas olishning osonlashuvi va og‘riqning kamayishi bilan. Suyuqlikning to‘planishi plevritni kuchaytiradi va jarayonning uzoq davom etishiga olib keladi. Drenajlash orqali bu jarayonni tezda bartaraf etish mumkin, bu esa plevral yallig‘lanishning yanada chuqurlashishining oldini oladi.

Drenaj orqali suyuqlikni chiqarish faqat yallig'lanishning kamayishiga yordam bermaydi, balki suyuqlikni laboratoriyada tahlil qilish imkonini beradi. Bu, agar infeksiya mavjud bo'lsa, antibiotiklar tanlashda yordam beradi, bu esa bemorning davolashini samaraliroq qiladi.

Drenajlash suyuqlikni faqat chiqarib qo'ymaydi, balki plevral bo'shliqni tozalashga yordam beradi, shu orqali plevra bo'shlig'ida to'planib qolgan moddalar va yallig'lanish mahsulotlari chiqariladi. Bu plevritning tezroq tuzalishiga va bemorning salomatligining yaxshilanishiga olib keladi.

Adabiyotlar tahlili. A.B.Mammadov, V.R.Raxmatov. "Pnevmoniya va plevrit" kitobida pnevmoniya va plevrit kasalliklarining rivojlanishi, klinik alomatlari va davolash usullari, shu jumladan ekssudativ plevritda drenajlash usullari muhokama qilinadi. Drenajlashning nafas olishni osonlashtirish, yallig'lanishni kamaytirish, infeksiyaning oldini olishdagi o'rne batafsil tahlil etilgan.

N.P.Ivanov, I.S.Petrov. "Pulmonologiya va plevrit" kitobida plevrit va uning turlari, jumladan, ekssudativ plevritning diagnostikasi, davolash usullari va drenajlashning ahamiyati to'g'risida so'z boradi. Drenajlashning ekologik va fiziologik asoslari, shuningdek, bu usulning samaradorligi haqida chuqur ilmiy tahlil keltirilgan.

S.M.Qodirov, A.A.Karimov. "O'pka kasalliklari va ularning davolash usullari" qo'llanmasida o'pka kasalliklari, shu jumladan ekssudativ plevritni davolashda keng qo'llaniladigan tibbiy usullar va drenajlash texnikalari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Kitobda plevritda drenajlashning biologik asoslari, bemorlar uchun afzalliklari va mumkin bo'lgan xavflari muhokama qilinadi.

A.G.Tarasov. "Plevrit va uning davolash usullari" nomli adabiyotida plevritning turli shakllari, uning diagnostikasi va davolash usullari, ayniqsa ekssudativ plevritda drenajlashning ahamiyati haqida batafsil yoritilgan. Drenajlash usuli, uning uslubiy jihatlari va klinik muammolarni hal qilishdagi roli tushuntiriladi.

V. Yu. Zaharov, S. N. Yermakov. "O'pka kasalliklari va plevritni davolashda yangi yondashuvlar" nomli qo'llanmasida O'pka kasalliklarining diagnostikasi, davolash va rehabilitatsiyasi bo'yicha yangi yondashuvlar. Ekssudativ plevritda drenajlashning tibbiy va fiziologik asoslari, shuningdek, bu usulning bemorlar uchun qanday afzalliklarga ega ekanligi ko'rib chiqilgan.

Metodologiya. S.M.Qodirov, A.A.Karimovlar o'z ilmiy ishlarida Ekssudativ plevritda drenajlashning yangi texnikalarini qo'llash va suyuqlikni samarali olib tashlash usullarini o'rganilgan. Drenajlashning turli variantlarini taqqoslash va davolash jarayonini optimallashtirish yo'llari muhokama qilingan.

V.Yu.Zaharov, S.N.Yermakov o'z ilmiy ishlarida Drenajlashning samaradorligini oshirishda yangi texnologiyalar va metodlar qo'llanilgan. Yangi yondashuvlar va drenajlashning takomillashgan variantlari haqida ilmiy yangiliklar mavjud.

Natijalar va muhokama. A.B.Mammadov, V.R.Raxmatov. "Pnevmoniya va plevrit" kitobida Drenajlashning samaradorligi va uning bemorlar holatiga ta'siri haqidagi yangi tadqiqotlar kiritilgan. Yangi usullarni qo'llash orqali davolashning tezkorligi va samaradorligi oshirilgan. Kitobda drenajlashning ekssudativ plevritda yallig'lanishning tezroq kamayishi va bemorning nafas olish holatining yaxshilanishi uchun eng muhim davolash usuli ekanligi ta'kidlanadi. Avvalgi tajribalarga asoslanib, drenajlashning samaradorligini oshirish uchun innovatsion usullarni kiritish taklif etilgan.

N.P.Ivanov, I.S.Petrov. "Pulmonologiya va plevrit" kitobida plevritni davolashdagi yangi metodlar, shu jumladan, drenajlash usulining innovatsion yondashuvlari va bemorning tezkor reabilitatsiyasini ta'minlashdagi roli haqida yangi ilmiy yondashuvlar mavjud. Shuningdek, drenajlash orqali pleural bo'shliqning to'liq tozalanishi va infeksiyaning oldini olish haqida ilmiy xulosalar keltirilgan. Ekssudativ plevritda drenajlashning samaradorligi, bu usulning plevritni davolash jarayonida o'ziga xos o'rni va bemorning nafas olishini osonlashtirishi tushuntirilgan. Drenajlashning infeksiya va yallig'lanishning kamayishiga olib kelishi, shuningdek, plevritning yanada chuqurlashishining oldini olishdagi roli ta'kidlangan.

S.M.Qodirov, A.A.Karimov. "O'pka kasalliklari va ularning davolash usullari" qo'lanmasida drenajlashning plevritni davolashdagi muhimligi va uning bemorning nafas olish qobiliyatini yaxshilashdagi roli ta'kidlanadi. Shuningdek, drenajlash usulining eng samarali turlari, uning infeksiyalarni oldini olishdagi ahamiyati, bemorlarning umumiy holatiga ta'siri o'rganilgan.

A.G.Tarasov o'z adabiyotida Drenajlashning samaradorligini oshirish va plevritni davolashdagi yangi usullarni takomillashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar. Plevritni davolashda drenajlashning klinik amaliyotda qo'llanishining samaradorligi va bemorlarning holatiga ta'siri haqidagi ilmiy tahlil xaqida ma'lumotlar berilgan. Drenajlashning bemorning nafas olish holatini yaxshilash, suyuqlikni tezda olib tashlash va infeksiya xavfini kamaytirishdagi roli yoritilgan. Kitobda drenajlashning umumiy plevritni davolashdagi o'rni va uning klinik amaliyotdagi afzalliklari hamda yomon oqibatlarining oldini olishdagi muhimligi ta'kidlangan.

V.Yu. Zaharov, S.N.Yermakovlar ilmiy adabiyotlarida plevritni davolashda drenajlashning eng samarali variantlari, shuningdek, uning davolash jarayonidagi ahamiyati va foydalari keng yoritilgan. Bu usulning bemorlarning

umumiy holatiga ta'siri, nafas olish qobiliyatini yaxshilashdagi o'rni va infeksiya xavfini kamaytirishga qaratilgan yondashuvlar tahlil qilingan.

Xulosa. Ekssudativ plevritda drenajlash suyuqlikni olib tashlash, bemorning nafas olishini osonlashtirish, yallig'lanishni kamaytirish, va infeksiyalarni oldini olish kabi bir qator afzalliklarga ega. Ushbu jarayon bemorning holatini tezda yaxshilaydi, shuningdek, kasallikning davom etishini oldini oladi. Drenajlashning to'g'ri va samarali amalga oshirilishi kasallikni davolashda muhim rol o'ynaydi.

Ekssudativ plevritda drenajlashning afzalliklari mavzusiga oid ilmiy asarlarda drenajlashning tibbiy asoslari, klinik samaradorligi, uning plevritni davolashdagi o'rni, bemorning holatini yaxshilashdagi roli va yangi yondashuvlar muhokama qilingan. Drenajlashning nafas olishni osonlashtirish, suyuqlikni samarali olib tashlash va infeksiyaning oldini olishdagi afzalliklari ta'kidlangan. Bu asarlar drenajlashning samaradorligini va plevritni davolashdagi innovatsion yondashuvlarni o'rganishda foydalidir.

Ekssudativ plevritda drenajlashning afzalliklari mavzusiga oid ilmiy asarlarda drenajlashning tibbiy asoslari, klinik samaradorligi, uning plevritni davolashdagi o'rni, bemorning holatini yaxshilashdagi roli va yangi yondashuvlar muhokama qilingan. Drenajlashning nafas olishni osonlashtirish, suyuqlikni samarali olib tashlash va infeksiyaning oldini olishdagi afzalliklari ta'kidlangan. Bu asarlar drenajlashning samaradorligini va plevritni davolashdagi innovatsion yondashuvlarni o'rganishda foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. B. Mammadov, V. R. Raxmatov. "Pnevmoniya va plevrit" (Pneumonia and Pleuritis). Tibbiyot nashriyoti, O'zbekiston.2017
2. N. P. Ivanov, I. S. Petrov. "Pulmonologiya va plevrit". Tibbiyot nashriyoti, Moskva, Rossiya.2018.
3. S. M. Qodirov, A. A. Karimov. "O'pka kasalliklari va ularning davolash usullari". O'zbekiston Tibbiyot nashriyoti, Toshkent, O'zbekiston.2020.
4. A.G.Tarasov. "Plevrit va uning davolash usullari". Meditsina nashriyoti, Moskva, Rossiya.2016.
5. V. Yu. Zaharov, S. N. Yermakov. "O'pka kasalliklari va plevritni davolashda yangi yondashuvlar". Pulmonologiya va kardiologiya nashriyoti, Moskva, Rossiya.2017.
6. Bobojonov Sur'at. Ichki kasalliklar. Abu ali ibn sino nomidagi tibbiyot nashriyoti 2003.
7. Y. Arslonov , T. Nazarov , A. Bobomurodov. Ichki kasalliklar Ilm ziyo - 2013.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 10 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 10 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 10 | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.